

मनोविज्ञान में प्रायोगिक अभिकल्प की अवधारणा

डॉ नरेश कुमार नेमा

सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान

शास स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता

महाविद्यालय सागर (म. प्र.)

प्रायोगिक अभिकल्प वह कार्य योजना है जिसका उपयोग आँकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या में शोधकर्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। अनुसंधान में प्रायोगिक अभिकल्प का चुनाव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य होता है, यदि एक अभिकल्प वैद्य है तो इससे ऐसे फल प्राप्त होंगे जो विश्वसनीय होंगे और उनकी ठीक व्याख्या हो सकेगी।

मैकमियास एवं मैकमियास (1981) के अनुसार अभिकल्प सिद्धि का एक तार्किक मॉडल है जो शोधकर्ता को शोध में प्रयुक्त चरों के बीच कारण कार्य संबंध के बारे में अनुमति देती है।

किर्क (1968) के अनुसार "प्रायोगिक अभिकल्प वैज्ञानिक या शोध परिकल्पनाओं की खोज में प्रयुक्त पांच अंतर्संबंधित क्रियाकलापों को कहते हैं। इन क्रियाकलापों को क्रम से नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

- (i) सांख्यिकीय परिकल्पना लिखिए तथा उसकी जाँच के लिए आँकड़े एकत्रित करने एवं उनके विश्लेषण की योजना बताइए।
- (ii) सांख्यिकीय परिकल्पना के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले निर्णय नियमों का उल्लेख कीजिए।
- (iii) योजना के अनुरूप आँकड़े एकत्रित करिये।
- (iv) योजना के अनुरूप आँकड़ों का विश्लेषण करिये।
- (v) शोध परिकल्पना की संभावित सत्यता या असत्यता के बारे में आगमनात्मक अनुमानों के आधार पर परिकल्पना के बारे में निर्णय करिए।

किर्क ने इस संबंध में कहा है कि एक संकुचित अर्थ में प्रायोगिक अभिकल्प प्रत्यय का उपयोग प्रायोगिक दशाओं में प्रयोज्यों के नियत करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता तथा इस योजना से जुड़े सांख्यिकीय विश्लेषणों को बनाने के लिए किया जाता है।

यदि अभिकल्प ठीक नहीं है तो प्राप्त परिणाम कभी ठीक नहीं होगा। एक सुविचारित अभिकल्प वह रेखा प्रदान करता है जिसमें आधार पर प्रयोग का विधिवत नियंत्रण तथा ठीक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। प्रायः कोई भी अभिकल्प सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, समस्या की प्रकृति इस बात को निश्चित करती है कि कौन सा अभिकल्प उपयुक्त है और उसका नियोजन किस प्रकार से होगा, जिसमें अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता संतुष्ट हो सके।

आर.ए. फिशर 1950 ने अपनी पुस्तक द डिजाइन आफ एक्सपेरिमेंटल में लिखा है कि प्रायोगिक निरीक्षण मात्र ध्यानपूर्वक पूर्वनियोजित तथा अभिकल्पित अनुभव है जो नवीन ज्ञान के लिए सुरक्षित आधार प्रदान करते हैं ” इस प्रकार फिशर ने नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रायोगिक निरीक्षणों या अनुभवों को पूर्वनियोजित तथा अभिकल्पित करने पर बल दिया है। गोटिज, जहोडा, ड्यूश तथा किर्क (1962) के अनुसार एक शोध अभिकल्प आँकड़ों को इस प्रकार एकत्रित तथा विश्लेषित करने की दशाओं की व्यवस्था है जिसमें यह शोध के उद्देश्य के लिये सार्थक होने के साथ-साथ एक मितव्ययी प्रक्रिया भी हो इससे यह स्पष्ट है कि अलग-अलग शोध उद्देश्यों के लिए अलग-अलग शोध अभिकल्प की आवश्यकता होगी।

शालिन्स (1976) ने अपनी पुस्तक “फंडामेंटल आफ एक्सपेरिमेंटल सायकोलाजी” में लिखा है कि प्रायोगिक अभिकल्प के लिए दो भिन्न परन्तु अन्तसम्बन्धित अर्थ होते हैं। एक सामान्य अर्थ में प्रायोगिक अभिकल्प एक प्रयोग को करने की आधारभूत क्रियाओं को अभिव्यक्त करती है। ये हैं:-

- (1) परिकल्पना निर्माण
- (2) उपयुक्त स्वतंत्र तथा आश्रित चरों का चयन
- (3) भिन्नता की वैकल्पिक व्याख्याओं का नियंत्रण
- (4) स्वतंत्र चरों का प्रहस्तन एवं आश्रित चरों का मापन
- (5) आश्रित चरों में भिन्नता का विश्लेषण
- (6) स्वतंत्र तथा आश्रित चरों के बीच सम्बन्ध विषयक पूर्वानुमान

प्रायोगिक अभिकल्प की दूसरी परिभाषा अधिक सीमित है। इस अर्थ में अधिक सीमित है कि यह प्रायोगिक दशाओं में प्रयोज्य निर्धारित करने तथा सांख्यिकीय विश्लेषण की उपयुक्त प्रक्रिया के चयन की विधि है। इस विधि के अनुसार प्रायोगिक अभिकल्प के तीन मुख्य लक्ष्य हैं-

- (1) क्रमबद्ध विचरण के प्रभाव को बढ़ाना।
- (2) विचरण के गौण स्रोतों का नियंत्रण।
- (3) त्रुटि विचरण को कम करना।

(1) स्वीकार्य शोध परिकल्पनायें- इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अपनी शोध परिकल्पनाओं को ऐसे प्रश्नों तक ही सीमित रखते हैं, जिनके लिए उन प्रक्रियाओं का निर्माण किया जा सके, जिनमें एक उत्तर तक पहुँचने की संभावना हो। इसके अलावा प्रायोगिक शोध में पूछे जाने वाले प्रश्नों के परीक्षण सामान्य निहितार्थ से तार्किक रूप से संभव होनी चाहिए।

(2) स्वतंत्र और आश्रित चर में भेद- स्वतंत्र चर वे चर हैं जो कि प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होते हैं। इन्हीं के लिए उपचार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आश्रित चर हमेशा स्वतंत्र चर के प्रहस्तन से सम्बन्धित किसी प्रभाव को अभिव्यक्त करता है।

आश्रित चरों का चयन :

एक उपयुक्त आश्रित चर का चयन सैद्धांतिक अथवा व्यावहारिक आधारों पर किया जाता है। एक प्रयोग में एक ही साथ एक या एक से अधिक आश्रित चरों को लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में किसी प्रयोग में यदि दो या दो से अधिक आश्रित चरों को एक साथ ही तक प्रयोग में लेना हो तो एक बहुचरीय प्रसरण विश्लेषण की विधि का उपयोग होता है, अन्यथा एकल चरीय प्रसरण विश्लेषण विधि को प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में संगणक (कम्प्यूटर) की बढ़ती हुई सुलभता के साथ बहुचरीय विधियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। प्रायोगिक शोधों में एक या अत्याधिक उपयोगी आश्रित चर का चुनाव उसकी संवेदनशीलता, वितरण, विश्वसनीयता तथा उपयोगिता आदि आधारों पर किया जाना चाहिए।

आश्रित चर के चयन में दूसरा महत्वपूर्ण आधार यह है कि क्या हर उपचार स्तर के भीतर निरीक्षण सामान्य रूप से वितरित है। यदि एक से अधिक समान रूप से उपयुक्त चर सुलभ हों तो प्रयोगकर्ता को उस आश्रित चर का चयन करना चाहिए जिसका मापन सबसे सरल हो।

स्वतंत्र चर का चयन:

स्वतंत्र चर स्तरों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि ये एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हों ताकि यदि कोई वास्तविक प्रभाव उपस्थित हो जो एक पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र में स्वतंत्र प्रभाव को स्पष्ट कर दे। इसके अतिरिक्त उनकी संख्याएँ एवं अंतराल स्वतंत्र एवं आश्रित चर से सम्बन्धित फलन से आकृति की परिभाषा करने के लिए पर्याप्त हों।

विशेष रूप में उस दशा में जब प्रयोगकर्ता प्रवृत्ति विश्लेषण करना चाहता है। स्वतंत्र चर के स्तरों का चयन स्तरों के समष्टि से यादृच्छिक रूप से किया जा सकता है। यदि इन स्तरों का चयन यादृच्छिक रूप से नहीं किया गया हो तो उसके परिणाम उन स्तरों तक ही सीमित होते हैं।

प्रायोगिक अभिकल्पों के प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत रोजर किर्क (1908) ने अपनी पुस्तक में प्रायोगिक अभिकल्पों का एक विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आश्रित चर के चयन में दूसरा महत्वपूर्ण आधार यह है कि क्या प्रत्येक उपचार स्तर के भीतर निरीक्षण सामान्य रूप से वितरित है या नहीं। प्रायः एक से अधिक समान रूप से उपयुक्त चर सुलभ हो तो प्रयोगकर्ता को उस आश्रित चर का चयन करना चाहिए जिसका मापन सबसे सरल है।

स्वतंत्र चर का चयन:-

प्रायोगिक शोधो में अधिकांशतः जब स्वतंत्र चर परिमाणात्मक प्रवृत्ति का हो इसके स्तर के एक निश्चित मूल्य में कोई विशेष रुचि नहीं होती है। स्वतंत्र चर के चयन में स्तरों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि ये एक विस्तृत कि ये एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हो तो ताकि यदि कोई वास्तविक प्रभाव उपस्थित हो तो एक पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र स्वतंत्र चर के प्रभाव को स्पष्ट कर दे। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि उनकी संख्याएँ एवं अन्तराल स्वतंत्र एवं आश्रित चर से सम्बन्धित फलन के आवृत्ति की परिभाषा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए यह विशेष रूप से उस दशा में आवश्यक है जब प्रयोगकर्ता प्रचलित विश्लेषण करना चाता है। अभिकल्पों का मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा गया है - सामान्य अभिकल्प एवं मिश्रित अभिकल्प।

सामान्य अभिकल्प एवं को तीन भागों में बाँटा गया है:-

- (1) पूर्णतया संयोगीकृत अभिकल्प
- (2) संयोगीकृत खण्ड अभिकल्प
- (3) लेटिन स्क्वायर अभिकल्प

पूर्णतया संयोगीकृत अभिकल्प - प्रदत्त विश्लेषण एवं अभिक्रियाओं में प्रयोज्य नियतीकरण के दृष्टिकोण से पूर्णतया संयोगीकृत अभिकल्प एक सरलतम अभिकल्प है। इसे सुविधा के दृष्टिकोण से CR-K अभिकल्प भी कहते हैं। जिसमें

K अभिक्रिया स्तर की संख्या को बतलाता है। यह अभिकल्प ऐसे प्रयोगों के लिए उपयुक्त है जो प्रसरण विश्लेषण मॉडल की मान्यताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित दशाओं को भी पूरा करता है:-

(i) एक अभिक्रिया या प्रायोगिक चर हो जिसके $K =$ दो या दो से अधिक अभिक्रिया स्तर हो। अभिक्रिया स्तर परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक रूप से भिन्न हो सकते हैं। जब प्रयोग में मात्र दो अभिक्रिया स्तर होते हैं तो F परीक्षण असहसम्बन्धित t परीक्षण के सदृश हो जाता है।

(ii) अभिक्रिया स्तरों में प्रयोज्यों को इस प्रकार नियत किया गया हो कि प्रत्येक प्रयोज्य को मात्र एक ही अभिक्रिया स्तर ही दिया गया हो।

यदि सभी अभिक्रिया स्तर प्रयोगकर्ता के लिए बराबर रूचि के हों तो सभी अभिक्रिया स्तरों में सांयोगिक आधार पर बराबर संख्या में प्रयोज्य नियत किए जायें, परंतु यह आवश्यक नहीं है। वस्तुतः इस अभिकल्प का एक लाभ यही है कि इनमें अभिक्रिया स्तरों में सांयोगिक आधार पर प्रयोज्य की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है।

संयोगीकृत खण्ड अभिकल्प :

व्यवहार से सम्बन्धित शोधों में प्रयोज्यों की विषमांगता, प्रयोगकर्ता की रूचि, अभिक्रिया प्रभावों को दूषित कर सकती है। वैयक्तिक भिन्नता के इस प्रसांगिक चरों को संयोगीकृत खण्ड अभिकल्प के उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसे RB-K अभिकल्प कहते हैं। जिसमें K अभिक्रिया स्तरों की संख्या को बताता है। एक सांयोगिक खण्ड अभिकल्प ऐसे प्रयोगों के लिए उपयोगी है जो प्रसरण विश्लेषण मॉडल की मान्यताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित दशाओं को पूरा करते हैं-

(i) एक अभिक्रिया या प्रायोगिक चर हो जिसके $K=$ दो या दो से अधिक अभिक्रिया स्तर हो।

(ii) खण्डों में प्रयोज्यों को इस प्रकार नियुक्त किया गया हो कि एक खण्ड के भीतर प्रयोज्यों की भिन्नता खण्डों के बीच भिन्नता से कम हों। इस अभिकल्प के लिए यह आवश्यक है कि प्रयोज्यों की संख्या एवं प्रत्येक खण्ड में प्रेक्षणों की संख्या बराबर हो।

(iii) प्रत्येक खण्ड में प्रायोगिक इकाइयों में अभिक्रिया स्तरों की सांयोगिक नियुक्ति हो।

लैटिन स्क्वायर अभिकल्प:

व्यवहार सम्बन्धी शोधों में लैटिन स्क्वायर अभिकल्प को उपयोग उतना ही नहीं किया गया है जितना की पूर्णतया संयोगकृत अथवा संयोगीकृत खण्ड अभिकल्प का हुआ है। फिर भी कुछ शोधों में लैटिन स्क्वायर अन्य दो अभिकल्पों की अपेक्षा अधिक कुशल है। उदाहरणार्थ इस अभिकल्प का विस्तृत उपयोग कृषि शोध के क्षेत्र में हुआ है।

काकरन (1938, 1940) ने प्रदर्शित किया है कि एक सात वर्ष की अवधि के CRK-K एवं RB-K अभिकल्प की अपेक्षा इस अभिकल्प की कुशलता क्रमशः 222 एवं 137 प्रतिशत पाई गई। इस अभिकल्प की कुछ विशेषतायें निम्नलिखित हैं:-

- (i) एक अभिकल्प जिसके P= दो या दो से अधिक अभिक्रिया स्तर हो।
- (ii) यह मानना तर्क संगत होगा कि वर्ग के दो, कालम एवं अभिक्रिया के बीच अंतर्क्रिया प्रभाव शून्य है। यदि यह मान्यता पूरी न हो रही हो तो एक या अधिक संवादी प्रभाव पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं।
- (iii) वर्ग होने के लिए यह आवश्यक है कि पंक्ति से एवं कालम स्तंभ की संख्या अभिक्रिया स्तरों की संख्या के बराबर हो।
- (iv) प्रत्येक पंक्ति से कालम (स्तंभ) पर आधारित प्रायोगिक इकाइयों में अभिक्रिया स्तरों को सांयोगिक रूप से नियत किया जाये। इस सम्बन्ध में इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति से एवं कालम (स्तंभ) में एक अभिक्रिया स्तर मात्र एक बार आये।

References:-

- 1- Barbara G. Tabachnick Linda S. Fidell (1983) Harpar and Row Publishers Newyork.
- 2- Kirk E. Roger (2013) Experimental design Procedure for the behavioural sciences. 4 Edition.
- 3- Broota K. D. (1989) Experimental design in behavioural Research 3 Edition. New age International Limited publisher New Delhi.
- 4- Fred N. Kerlinger 2013 foundation of behavioural Research. Trentice Hall India learning.
- 5- Mangal, S. K. (2013) Research methodology prentice Hall India learning.